

**THE ENLIGHTENMENT ACTIVITIES OF SAMARKAND JADIDS
IN THE EARLY 20TH CENTURY: IDEAS OF MODERNIZING
SOCIETY THROUGH EDUCATION**

Zayniddinov Zulfiqor

Abstract: The article thoroughly examines the enlightenment activities of Samarkand Jadids in the early 20th century within the framework of the Jadid movement, particularly the ideas of modernizing society through the establishment of new-method schools (usuli jadid). The educational reforms carried out by prominent Jadid intellectuals such as Abduqodir Shakuriy, Siddiqiy Ajziy, and Hoji Muin, the creation of textbooks, publication of newspapers and journals, and cultural-enlightenment initiatives are analyzed in detail. Jadids viewed education as the primary tool for awakening the nation, eradicating illiteracy, and introducing secular knowledge. Amid colonial policies and opposition from traditional clergy, this activity played a significant role in shaping national liberation ideas and preparing the intellectual elite of subsequent generations. The article evaluates the legacy of Jadidism in the field of education from the perspective of its contemporary relevance.

Keywords: Jadidism, Samarkand Jadids, enlightenment, new-method schools, educational reform, society modernization, Abduqodir Shakuriy, Mahmudxo‘ja Behbudiy, national awakening, Turkestan

**XX ASR BOSHLARIDA SAMARQAND JADIDLARINING
MA'RIFATPARVARLIK FAOLIYATI: TA'LIM ORQALI
JAMIYATNI MODERNIZATSIYA QILISH G'OYALARI**

Zayniddinov Zulfiqor

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

Аnotatsiya: Maqolada XX asr boshlarida Samarqand shahrida jadidchilik harakati doirasida ma'rifatparvarlik faoliyati, xususan, yangi usuldagi maktablar tashkil etish orqali jamiyatni modernizatsiya qilish g'oyalari atroflicha o'rganilgan. Abduqodir Shakuriy, Siddiqiy Ajziy, Hoji Muin kabi jadid ziyolilarining ta'limdagi islohotlari, darsliklar yaratish, gazeta-jurnallar chiqarish va madaniy-ma'rifiy tashabbuslari tahlil etilgan. Jadidlar ta'limni millatni uyg'otish, savodsizlikni yo'qotish va dunyoviy bilimlarni joriy etishning asosiy vositasi sifatida ko'rganlar. Kolonial siyosat va an'anaviy ruhoniylarning qarshiligi sharoitida amalga oshirilgan bu faoliyat milliy ozodlik g'oyalari shakllantirish va keyingi avlod intellektuallarini tayyorlashda muhim rol o'ynagan. Maqola jadidchilikning ta'lim sohasidagi merosini bugungi kun dolzarbligi nuqtai nazaridan baholaydi.

Kalit so'zlar: jadidchilik, Samarqand jadidlari, ma'rifatparvarlik, yangi usul maktablari, ta'lim islohoti, jamiyat modernizatsiyasi, Abduqodir Shakuriy, Mahmudxo'ja Behbudiy, milliy uyg'onish, Turkiston

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА САМАРКАНДСКИХ ДЖАДИДОВ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА: ИДЕИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ

Зайниддинов Зульфикар

Аннотация: В статье подробно исследуется просветительская деятельность самаркандских джадидов в начале XX века в рамках джадидского движения, в частности, идеи модернизации общества посредством создания школ нового метода (усули жадид). Проанализирована реформаторская деятельность в сфере образования видных джадидских интеллектуалов, таких как Абдукадыр Шакурий, Сиддикий Аджий, Ходжи Муин, создание учебников, издание газет и журналов, культурно-просветительские инициативы. Джадиды рассматривали образование как основное средство пробуждения нации, ликвидации неграмотности.

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

внедрения светских знаний. В условиях колониальной политики и сопротивления традиционного духовенства эта деятельность сыграла важную роль в формировании идей национального освобождения и подготовке интеллектуальной элиты последующих поколений. Статья оценивает наследие джадидизма в сфере образования с точки зрения его актуальности в современности.

Ключевые слова: джадидизм, самаркандские джадиды, просветительство, школы нового метода, реформа образования, модернизация общества, Абдукадыр Шакурый, Махмудходжа Бехбудий, национальное пробуждение, Туркестан

XX asrning boshlarida, Rossiya imperiyasi tarkibiga kirgan Turkiston hududida, xususan Samarqandda, jadidchilik harakati milliy ozodlik va ma'rifatparvarlik g'oyalarining asosiy markazlaridan biri bo'lib shakllandi. Bu davrda mintaqa iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan qoloqlikdan aziyat chekardi: paxta, ipak va boshqa xom ashyo eksporti imperiyaning xom ashyo bazasiga aylangan edi, dehqonlarning qarzdorligi 157 million rublga yetgan, yer egalarining 30-50 foizi yersiz qolgan. Bunday sharoitda jadidlar, ya'ni yangi usul tarafdorlari, jamiyatni modernizatsiya qilishning asosiy vositasi sifatida ta'limni ko'rdilar. Ularning fikricha, millatni uyg'otish, ilmiy-fan va madaniyatni rivojlantirish orqali mustamlakachilik zanjirlaridan qutulish mumkin edi. Jadidchilikning ildizlari XIX asr oxiriga borib taqaladi, qrim-tatar ma'rifatchisi Ismoilbek Gaspirinskiyning ta'siri ostida shakllangan. Gaspirinskiy 1893 yilda Samarqandga tashrif buyurganida, mahalliy ziyolilar, jumladan Abdulg'ani Boy Husaynov bilan uchrashib, yangi usuldagi maktab ochishga taklif qilgan. Shu yilning o'zida u 20-30 nafar bola uchun maktab tashkil etgan va o'qituvchi Sulton Majid G'anizodani tayinlagan. Bu maktabda dunyoviy fanlar o'qitilgan va yangi usullar qo'llanilgan, natijada bolalar tezda savod chiqargan. Bu tajriba Toshkent va Farg'onada ham takrorlangan, ammo Rossiya hukumati va ruhoniylar muxolifati tufayli bir yilga yopilgan.

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

Samarqand jadidlari orasida Abduqodir Shakuriy (1875-1943) alohida o‘rin tutadi. Bog‘bonning o‘g‘li bo‘lgan Shakuriy madrasa va rus gimnaziyasini tamomlagan, 1903 yilda Samarqandning Beshquduq mahallasida otasining bog‘ida 25 nafar tajik tilidagi o‘quvchi uchun jadid maktab ochgan. Siddiqiy Ajziy, Hoji Muin, Mahmudxoja Behbudiy va Domullo Mahmud Mudarris kabi ziyolilarning yordami bilan 1904 yilda maxsus bino qurdirgan va besh sinfli (ibtidoyi va rushdiy) maktabga aylantirgan, unda 140-150 nafar o‘quvchi tahsil olgan. Shakuriy yarim yillik va yillik imtihonlar joriy etgan, o‘qituvchilar uchun kurslar tashkil etgan va ularni “Oyina” jurnalida e‘lon qilgan. U o‘zi “Jami ul-hikoyot” (1907) va “Zubdat ul-ash‘or” (1907) kabi darsliklar yozgan, shuningdek, xotini bilan qizlar maktabini ochgan. 1906 yilda Qozon, 1911 yilda Qrim va Istanbulga safar qilib, Sote‘bek kabi pedagoglarning tajribasini o‘rgangan va Gaspirinskiyning “Xoja sibyon” kabi darsliklarini olib kelgan. Behbudiy unga metodik maslahatlar bergan, 1905 yilda “Risola asbob savod” darsligini taqdim etgan va 1907 yilda “Turkiston madaniy muxtoriyati loyihasi”da musulmon maktablarining mustaqilligini himoya qilgan, ammo bu loyiha rad etilgan.

Boshqa jadid maktablari ham Samarqandda faoliyat yuritgan. Siddiqiy Ajziy 1903-1916 yillarda Halvoyi qishlog‘ida maktab ochgan, unda tabiiy fanlar, arab va rus tillari o‘qitilgan, Gaspirinskiyning “Xoja sibyon” va turk darsliklari ishlatilgan. O‘quvchilar soni oshgan va 2018 yilda muzeyga aylantirilgan. Hoji Muin 1903 yilda Xoja Nisbatdor mahallasida bepul maktab tashkil etgan, 8-10 yoshli bolalar uchun darslar soat 8:30 dan 15:00 gacha o‘tkazilgan, namoz va ovqat uchun tanaffuslar berilgan. Turk va qozon darsliklari qo‘llanilgan, keyinchalik o‘zi “Rahnamoi savod” (1908) pers va “Alifbe” o‘zbek tilida yozgan. Bu maktablarda o‘qitish dasturi an‘anaviy XIII asr madrasa dasturlaridan farqli ravishda dunyoviy fanlar, tabiiy fanlar, geografiya, tarix, islom amaliyoti va rus-arab tillariga asoslangan. Shakuriy sotib olgan amaliy qurollar va darsliklar orqali ta‘lim sifati oshirilgan.

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

Jadidlarning ta'lim orqali modernizatsiya g'oyalari keng ko'lamli edi. Ular ta'limni millatni uyg'otishning asosiy quroli deb hisoblaganlar, chunki an'anaviy maktab va madrasalarda o'qish o'n yillab davom etgan va savodsizlikni yo'qotmagan. Yangi usulda esa 40 kun ichida o'qish-yozish o'rgatilgan, stol va stullar ishlatilgan, yosh o'qituvchilar (asosan 25 yoshdan kichik tatarlar) jismoniy jazo qo'llamagan. 1911 yilda Turkistonda 63 ta yangi maktabda 4106 o'quvchi tahsil olgan, shundan 5 tasi Samarqandda. Shakuriy va Munavvar qori Abdurashidxonov rahbarligidagi maktablar arab-fors tilidan o'zbek va tojik tillariga o'tgan, ba'zilarida rus tili joriy etilgan va qizlar bilan aralash o'qitish boshlangan. Behbudiy va Munavvar qori 15 dan ortiq darslik yozgan, ular rus va tatar manbalariga asoslangan. Ta'lim orqali ular axloq va ma'naviyatni targ'ib qilganlar, masalan, Abdulla Avloniy "Turkiston gulistoni yoxud axloq" asarida yaxshi va yomonni ajratish, sabr-toqat, intizom va adolatni o'rgatgan, dangasalik va egoizmni rad etgan. Islom qadriyatlarini saqlab, dunyoviy fanlarni birlashtirganlar, boshqa din va madaniyatlarga nisbatan bag'rikenglikni targ'ib qilganlar, Ibn Sino va Ulug'bek kabi tarixiy shaxslar orqali ilhomlantirganlar. Ayollar va bolalar ta'limini rivojlantirishni ta'kidlaganlar.

Samarqand jadidlari ta'limdan tashqari madaniy faoliyatda ham faol bo'lganlar. Kutubxonalar, o'qish xonalari va nashriyotlar ochganlar, "Hurshid" (Munavvar qori tahririda, 1906), "Samarqand" (1913-1915) kabi gazeta va jurnallar chiqarganlar. Bu nashrlarda islohot chaqiriqlari e'lon qilingan, ammo tsar inspektori N.P. Ostro'umov hisobotlari asosida yopilgan. Jadid dramalari va teatrlar ommabop bo'lgan, 1914 yildan boshlab Samarqand, Toshkent va Qo'qonda havaskor aktyorlar guruhlarini tashkil etilgan, madrasa talabalari ishtirok etgan. Behbudiy Samarqandda teatr ochgan va "Padarkush" pyesasini yozgan, unda milliy uyg'onish g'oyalari ifodalangan.

Bu faoliyat qiyinchiliklarga duch kelgan. Rossiya kolonial siyosati 1909 yilda maktablar uchun gubernator ruxsatini talab qilgan, kitoblarni tsenzura qilgan, o'qituvchilar uchun millat cheklovlari qo'ygan va politsiya nazoratini kuchaytirgan.

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

Ro'yxatdan o'tmagan maktablar yopilgan, jarimalar solingan. Fanatik ruhoniylar, masalan, Mulla Abbos, 1914 yilda jadid maktablarini dinsiz deb fatvo chiqargan va otanalar uchun ajralish tahdidini bildirgan. Shakuriy maktabi N. Ostro'umov va Grachkin tekshiruvlaridan o'tgan va yopish buyrug'i berilgan, ammo 1916 yilgacha jamoa yordami bilan faoliyat yuritgan. 1916 yilda Shakuriy rus hukumatining "inorodetslar"ni mehnatga chaqirish farmoni asosida safarbar etilgan.

Shunga qaramay, Samarqand jadid maktablari jamiyatni modernizatsiya qilishda muhim rol o'ynagan. Ular dunyoviy bilimlarni joriy etib, milliy kadrlar tayyorlagan, intellektual o'sishni ta'minlagan. O'quvchilar xorijda oliy ta'lim olib, kasb egalariga aylanganlar. Bu islohotlar Saudiya Arabistoni, Misr, Hindiston va Turkiya kabi mamlakatlardagi o'zgarishlar bilan hamohang bo'lgan. Jadidlarning ta'lim orqali modernizatsiya g'oyalari milliy ozodlik ideologiyasini shakllantirgan, 1917 yilgi inqilobdan keyin Turkiston muxtoriyatini e'lon qilishga zamin yaratgan. Ularning merosi bugungi kunda ham ta'lim tizimini rivojlantirishda dolzarb bo'lib qolmoqda, chunki ular ta'limni jamiyat taraqqiyotining asosiy omili deb ko'rganlar. Samarqand jadidlari, masalan, Behbudiy va Shakuriy, o'z faoliyatlari orqali millatni uyg'otish va madaniy yangilanishni ta'minlaganlar, bu esa Turkistonning mustaqillik g'oyalarini kuchaytirgan. Ularning ta'limdagi islohotlari nafaqat savodsizlikni yo'qotgan, balki milliy o'zlikni shakllantirishga xizmat qilgan, ayollarni jamiyatga jalb etish va global bilimlarni o'zlashtirish orqali modern jamiyat asosini qo'ygan. Bu harakatning ta'siri 1920-yillargacha davom etgan, ammo sovet davrida bosqinlarga duch kelgan bo'lsa-da, uning g'oyalari bugungi O'zbekiston ta'lim tizimida aks etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Behbudiy M. Padarkush. Drama. – Samarqand: "Samarqand" nashriyoti, 1911. – 120 b.
2. Shakuriy A. Jami ul-hikoyot. Darslik. – Samarqand, 1907. – 85 b.

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

3. Avloniy A. Turkiston gulistoni yoxud axloq. – Toshkent, 1913. – 156 b.
4. Hoji Muin. Rahnamoi savod. – Samarqand, 1908. – 64 b.
5. Munavvarqori A. O‘zbekcha alifbe. – Toshkent, 1910. – 48 b.
6. Gaspirinskiy I. Xoja sibyon. – Qozon, 1890 (qayta nashr Samarqandda ishlatilgan). – 72 b.
7. O‘zbekiston tarixi. 5 jildlik. 3-jild (XIX asr oxiri – XX asr boshlari). – Toshkent: Fan, 2015. – 512 b.

